

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МАЖБУРИЙ КЕЛТИРИШ ИНСТИТУТИНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ.

Ходжамуратов Улуғбек Нуруллоевич

Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни

белгилаш олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570422>

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 22 декабрь кунндаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатномасидаги маърузасида сўнги йилларда суд-ҳуқуқ тизимида адолат ўрнатиш бўйича кўп ишлар қилинганлиги, бироқ ҳозирда одил судловни таъминлаш бўйича ҳали қўл етиб бормаган масалалар борлиги, ҳозир ҳам тергов сифати пастлиги, судларда одамларнинг оврагарчилиги, суд қарорлари ижро этилмай қолаётгани билан боғлиқ ҳолатлар учраётганлиги, шу боис, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш давлатнинг конституциявий мажбурияти сифатида белгиланиши лозимлигини таъкидлади¹.

Сўнги йилларда мамлакатимизда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликларини такомиллаштириш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари кенг кўламли амалга оширилаётган бир даврда жиноят процессининг бошқа институтлари сингари кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш институтини ҳам такомиллаштириш, унда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш бўйича давомли ислоҳотлар амалга оширилишини тақозо қилмоқда.

Жиноят содир этилгани ёки уни содир этилишига тайёргарлик кўрилаётгани тўғрисида хабарни текшириш, жиноятни фош этиш, унинг сабаб ва оқибатларини ва жиноят содир этган шахсни аниқлаш демократик ҳуқуқий давлат органларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Жиноят ишини қўзғатиш, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини олиб бориш, шунингдек ишни судда мазмунан ҳал этиш бир қатор қонуний чора-тадбирларни амалга оширишни тақозо қилади. Шу жумладан, терговга қадар текширувни амалга оширувчи шахс, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд шахсининг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ мажбурлов чораларини қўллашига тўғри келади.

¹ *Мирзиёев Ш.М.* Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // URL: <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi> (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 13.02.2023)

Амалдаги Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, шахс, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказган яъни ҳуқубузарлик ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан давлат томонидан белгиланган таъсир чоралари тегишли органларнинг мансабдор шахслари томонидан жиноят-процессуал мажбурлов чоралари² қўлланилади. Жиноят-процессуал мажбурлов чораларини қўллашдан асосий мақсад процесс иштирокчиларининг зиммасидаги мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш, содир этилган жиноятига ўхшаш жиноятларни содир этилишини олдини олиш, хавфсизликни таъминлаш ҳамда жиноят ишларини юритиш учун тўғри бўлган шароитларни яратишдан иборат.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг дахлсизлигини бирор даражада чекланиши мажбурлов ҳисобланиб, у ижтимоий таъсир кўрсатишнинг ўткир ва қатъий воситасидир. Процессуал мажбурлов инсоннинг эркинлигини чеклаб, унга давлат томонидан тақлиф этилаётган шароитдан бошқа ҳолатларни танлаш имкониятини бермайди. Шундай бўлса-да, мажбурлов ҳуқуқни тартибга солиш механизмининг зарурий элементиدير. Процессуал мажбурлов - давлатнинг ваколатли органлари ва мансабдор шахсларининг шахс, жамият ва давлат манфаатлари йўлида ҳаракат қилишга бўйсундириш (мажбурлаш) мақсадида шахсга нисбатан руҳий, моддий ва жисмоний таъсир ўтказилишидир.

Жиноят-процессуал мажбурлов деганда, жиноят процессининг вазифалари самарали рўёбга чиқарилишини таъминлаш, одил судловни амалга оширишга таҳдид туғдирувчи ноқонуний қилмишларнинг олдини олиш мақсадида, қонунда белгиланган асослар мавжуд бўлганда ва белгиланган тартибда ваколатли субъектлар томонидан жиноят процессининг иштирокчиларига нисбатан қўлланиладиган шахсий, мулкӣ ва ташкилий тавсифдаги ҳуқуқий чекловлар кўринишидаги давлатнинг таъсир чоралари йиғиндиси тушунилади³.

Жиноят процессида қўлланиладиган мажбурлов чоралари қонуннинг бажарилишини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий мажбурлов чораларининг тури сифатида фақат қонунда кўрсатилган ҳолларда, шахсга нисбатан ишонтириш чораси фойда бермаган вақтда қўлланилиши мумкин. Мажбурлов деярли барча ҳолларда жисмоний куч ишлатишни

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).

³ Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, профессор М.А.Ражабова таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 256.

эмас, шахсинг ҳохишига қарши, унинг манфаатларига зид равишда кўриладиган чора-тадбирлардан иборат.

Жиноят процессуал ҳуқуқида ҳар бир атамани мазмун-моҳиятини чуқур англаш ва тушуниб етиш учун авваломбор атаманинг ўзбек тилида кўлланишидаги том маъносини, яъни этимологик жиҳатдан маъносига эътибор беришни ўринли деб ҳисоблаймиз. А.Мадвалиев таҳрири остидаги ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Мажбур” сўзи (арабча – қилиниши шарт, ноилож) ўз хоҳиш-иҳтиёридан ташқари, кимнингдир амри, зўри билан ёки бирор нарсанинг тақозоси туфайли қандайдир бир ишни қилиши шарт ҳолати⁴ маъносини ифодалайди. “Мажбурий” сўзи эса хоҳ иҳтиёрий, хоҳ иҳтиёрсиз бажарилиши, амалга оширилиши шарт бўлган⁵ маъносида ифодаланган.

“Келмоқ” сўзи эса юриш, учуш ҳаракати ёки транспорт воситалари билан маълум бир тегишли жойга йўл олмоқ, йўналтирмоқ маъноларини ифодалаши кўрсатилган⁶. Демак, “Келтириш” сўзи бошқа шахс томонидан юриш ёки транспорт воситалари билан маълум бир тегишли жойга олиб бориш, йўналтириш маъносида ифодаланади.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, «Судлар тўғрисида», «Прокуратура тўғрисида» ҳамда «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ, шунингдек, суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартибини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 декабрь кундаги “Суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги №1024-сонли қарори⁷ қабул қилинган. Ушбу қарорда ҳам процесс иштирокчилари суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд томонидан белгиланган тартибда чақирилган тақдирда келиши

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т. - Б. 552. // <http://n.ziyouz.com>.

⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т. - Б. 552. // <http://n.ziyouz.com>.

⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т. - Б. 347. // <http://n.ziyouz.com>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/4107057> (электрон манбаага мурожаат этилган вақт: 12.12.2023)

шартлиги, келмаган тақдирда мажбурий келтиришлиги мустақкамлаб қўйилган. Қарорга кўра, “Мажбурий келтириш гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи, гувоҳнинг жиноят ишлари бўйича процессуал ҳаракатларда ёки суд мажлисида иштирок этишини таъминлаш учун, улар узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортганлиги аниқланган тақдирда суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг қарори ҳамда суднинг ажримига асосан қўлланилади” деб қайд қилинган.

ФПКнинг 144-моддасига мувофиқ, мажбурий келтириш вояга етмаганларга, ҳомиладор аёлларга, касаллиги, ёши ёки бошқа узрли сабабларга кўра суд мажлисига кела олмайдиган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин эмас. Аммо жиноят ишларида вояга етмаганларнинг мажбурий келтирилишига йўл қўйилади, бу уларнинг ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар орқали амалга оширилиши керак. Ички ишлар органи ходими мажбурий келтиришни амалга ошираётганида келтирилиши лозим бўлган вояга етмаган шахснинг ота-онасини ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) билан таништириб, бу ҳақда имзо чектиради⁸.

Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини олдиндан чақирувсиз мажбурий келтириш улар суриштирув, дастлабки тергов ва суддан яшириниб юрган ёки аниқ яшаш жойи бўлмаган тақдирда қўлланилиши мумкин.

Судланувчининг судга келмаганлиги сабабини олдиндан аниқламасдан туриб, мажбурий келтиришга алоҳида ҳолларда, ишни кўриш судланувчи бўлмаганлиги сабабли кейинга қолдирилаётган ва бунда унинг турган жойи тўғрисида маълумот бўлмаган тақдирда ҳам йўл қўйилади. (ЖПК 410-моддасининг шарҳига қаранг). Бу ҳолларда суд мажбурий келтириш тўғрисида ажрим чиқариб, унинг ижросини суриштирув органига топширишга, судланувчи мажбурий келтирилгандан кейин эса, унга нисбатан жиддийроқ эҳтиёт чорасини қўллашга ҳақли бўлади. Мажбурий келтирилган шахслар процессуал мажбуриятларини бузганликлари учун суд томонидан уларга жарима солиш ҳақида ажрим чиқаришига йўл қўйилади (ЖПК 274-моддасининг шарҳига қаранг). ЖПК 145-моддасининг иккинчи қисмига биноан, гувоҳ-лантиришдан бош тортаётган шахслар мажбурий келтирилиши ва гувоҳлантирилиши мумкин.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/3517337> Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (электрон манбаага мурожаат этилган вақт: 12.12.2023)

Хулоса ўринда шуний айтиш лозимки, мажбурий келтириш процессуал мажбурлов чорасисиз жиноят ишини тергов қилинишини тасаввур қилиб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // URL: <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi> (Электрон манбага мурожаат этилган вақт: 13.02.2023).
2. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. // <https://www.lex.uz/>
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
4. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, професор М.А.Ражабова таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 256.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т. - Б. 347, 552. // <http://n.ziyouz.com>.
6. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/3517337> Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (электрон манбага мурожаат этилган вақт: 12.12.2023)